

JURISPRUDENCE

УДК : 351.9+343.35](477)

WORLDWIDE EXPERIENCE OF ANTI-CORRUPTION POLICY IMPLEMENTATION IN THE PRIVATE LEGAL SPHERE

Larysa Udovyka,

Dr. hab. in Law, Professor,

Zaporizhzhia National University

ORCID ID: [0000-0001-9260-4474](https://orcid.org/0000-0001-9260-4474)

Inna Kaluhina

graduate student of the Department of History

and Theory of the State and Law

Zaporizhzhia National University

ORCID ID: [0000-0002-8474-3519](https://orcid.org/0000-0002-8474-3519)

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ПРИВАТНО-ПРАВОВІЙ СФЕРІ

Лариса Удовика

доктор юридичних наук, професор,

Запорізький національний університет

ORCID ID: [0000-0001-9260-4474](https://orcid.org/0000-0001-9260-4474)

Інна Калугіна

аспірантка кафедри історії і теорії держави та права

Запорізького національного університету

ORCID ID: [0000-0002-8474-3519](https://orcid.org/0000-0002-8474-3519)

Abstract

The article substantiates that corruption risks, along with the public and legal sphere, are spreading in the private sector as well, which necessitates the development of anti-corruption strategies of modern states that take into account the corresponding threats in the private sphere. On the basis of the analysis and generalization of the foreign experience of Great Britain, Germany, France, and the USA, it has been proven that in order to prevent and counter corruption in the private legal sphere, it is important to criminalize corruption manifestations in the private sphere, with the allocation of independent articles in the criminal codes; introduction of financial control measures in companies; creation of audit committees; development of codes of corporate conduct and recommendations and commitments on influence measures that can be applied by companies to prevent bribery. It is proved that the key aspect of the fight against corruption, which increases the effectiveness of the anti-corruption strategy, is the formation of a mechanism for countering corruption lobbying aimed at limiting the illegal influence of private interests on political decisions.

Анотація

У статті обґрунтовано, що корупційні ризики, поряд із публічно-правовою сферою, набувають поширення і в приватному секторі, що зумовлює необхідність розробки антикорупційних стратегій сучасних держав, які враховують відповідні загрози в приватній сфері. На підставі аналізу й узагальнення досвіду Великої Британії, Німеччини, Франції, США доведено, що з метою запобігання й протидії корупції у приватно-правовій сфері важливими є криміналізація корупційних проявів у приватній сфері, з виділенням самостійних статей у кримінальних кодексах; запровадження заходів фінансового контролю в компаніях; створення комітетів з аудиту; розробка кодексів корпоративної поведінки та рекомендацій і зобов'язань щодо заходів впливу, які можуть застосовуватися компаніями для запобігання хабарництва. Доведено, що ключовим аспектом боротьби з корупцією, що підвищує ефективність антикорупційної стратегії є формування механізму протидії корупційному лобізму, спрямованого на обмеження протиправного впливу з боку приватних інтересів на політичні та правові рішення.

Keywords: anti-corruption policy, anti-corruption bodies, anti-corruption legislation, anti-corruption activity, lobbying, legal policy.

Ключові слова: антикорупційна політика, антикорупційні органи, антикорупційне законодавство, антикорупційна діяльність, лобізм, правова політика.

Актуальність дослідження. Аналіз світового досвіду запобігання й протидії корупції дає підстави стверджувати, що для більшості антикорупційних стратегій характерним є акцент на публічно-правову сферу, яка в силу особливостей суб'єктного складу, методів правового регулювання та зв'язків субординації слушно розглядається як найбільш корупціогенна. При цьому, проблема корупційних ризиків у приватному секторі в цілому залишається недооціненою та мало опрацьованою, а заходи щодо боротьби з ними найчастіше зводяться виключно до питань публічних закупівель, антимонопольного регулювання, що залишає поза правовим впливом інші зони підвищених корупційних ризиків, наприклад, у промисловості (військово-промисловий, паливно-енергетичний комплекс, логістика та ін.), охорони здоров'я, освіти. Водночас, специфіка розвитку суспільних, у т.ч. міжнародних, відносин на сучасному етапі переконливо свідчить про те, що розмежування цих двох сфер поширення корупції значною мірою є умовним, на практиці ж вони постійно взаємодіють і взаємодоповнюють одна одну, внаслідок чого відбувається якісна трансформація явища корупції, набуття нею нових, у т.ч. невластивих їй рис. Ураховуючи зазначене, важливу роль у формуванні антикорупційної правової політики в Україні відіграє дослідження ефективного зарубіжного досвіду у сфері запобігання й протидії корупції у приватному секторі.

Аналіз публікацій. У дослідженні антикорупційної політики важливу методологічну роль відіграють положення й висновки, обґрунтовані такими вченими, як: І. Беззуб, С. Братков, Т. Брус, І. Бойко, В. Гладкий, В. Дем'янчук, Д. Заброда, А. Закалюк, В. Захаров, Ю. Івашук, В. Ковальов, Т. Кустова, О. Куц, М. Мельник, Є. Невмержицький, А. Новак, О. Новіков, О. Прохоренко, М. Попов, О. Радіц, А. Редька, А. Славицька, С. Соснін, М. Хавронюк та інші. На особливу увагу заслуговують здобутки вчених які безпосередньо досліджували зарубіжний досвід формування й реалізації антикорупційної правової політики, таких як: М. Аніщенко, Н. Ахтирська, Т. Барановська, О. Боднарчук, Б. Головкін, В. Господаренко, В. Дем'янчук, Лі Куан, В. Міщенко, М. Кікашвілі, В. Нонік, Г. Озернюк, О. Онищук, А. Степанова, Ю.Паршин, Л. Пашкевич, К. Ростовська, Х.Чан, О.Шкуропат та ін. Водночас, проблеми реалізації антикорупційної політики в приватному секторі залишаються не достатньо дослідженими.

Ураховуючи зазначене вище, **метою пропонованої статті** є аналіз і узагальнення позитивних зарубіжних практик формування й реалізації антикорупційної політики в приватно-правовій сфері та формулювання на цій основі теоретико-правових засад антикорупційної правової політики в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз сучасного світового досвіду переконливо свідчить про розширення антикорупційних стратегій ряду країн заходами щодо профілактики та протидії корупції у приватному секторі. Зокрема, поширеним способом боротьби з корупційними про-

явами у цій сфері є їхня криміналізація з виділенням самостійних статей у кримінальних кодексах (Німеччина, Франція, Греція, США, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Норвегія).

Як відомо, у сучасній Німеччині діє кримінальний кодекс (уложення) 1871 р. у редакції від 1.01.1975 р., у якому значна частина статей присвячена злочинам проти економічної системи [1], у тому числі корупційним злочинам. Зокрема ст. 299 Кримінального уложення ФРН тлумачить корупцію у приватному секторі як надання незаконної переваги у бізнесі за рахунок отримання в обмін на це матеріальних благ [2]. При цьому характерною особливістю даного складу є охоплення ситуацій поза ринком конкуренції, вирішальним аргументом у яких виступає не загроза порушення добросовісності конкуренції, а можливість порушення лояльності працівника до роботодавця, тобто загроза порушення інтересів роботодавця у виконанні обов'язків співробітників без неправомірного стороннього втручання. Дія цієї статті поширюється як на комерційні, так і на некомерційні підприємства, а також на службовців чи уповноважених осіб представників вільних професій (лікарі, адвокати, податкові консультанти, архітектори та інших).

Схожі положення зустрічаємо у законодавстві Франції, яке, виділяючи близько 20 різних складів корупційних діянь, визначає такі кваліфікуючі ознаки, як надання необґрунтованих благ (ст. 432-14 Кримінального кодексу) [3], неправомірне використання власності чи довіри підприємства (425-3, 437-3, 460, 464 Закону про компанії).

У науковій літературі поширеною є точка зору, згідно якої державне імперативне регулювання у приватному секторі має бути мінімальним, оскільки в умовах ринкової економіки ринок, заснований на свободі економічної діяльності та безперешкодному переміщенні товарів, послуг та фінансових коштів, здатний регулюватися самостійно. Так, зокрема, П. Гаман вважає важливим напрямом удосконалення державної антикорупційної політики обмеження ролі держави, яке реалізується у заходах щодо приватизації та податкової реформі. Прозорість і відкритість приватизаційного процесу об'єктів державної власності розглядається як джерело надходження до державного бюджету додаткових коштів, що можуть акумулюватися в різних фондах для подальшого використання [4]. За такого підходу державі в економічній сфері відводиться роль т. зв. «нічного сторожа», наділеного мінімальними регуляторними та контрольними повноваженнями; що стосується корупції, то вона, якщо й не зникає повністю при функціонуванні економічної та фінансової моделі, побудованої на пріоритеті ринку, то набуває характеру явища, виведеного за рамки правового регулювання та відданого на відкуп ринковим механізмам. Уважаємо, що подібне тлумачення боротьби з корупційними проявами в приватному секторі є непереконливим, оскільки, будучи за своєю суттю соціальним явищем, корупція не залежить виключно від фінансово-економічних факторів і охоплює комплекс різномірних причин, на які неможливо впливати суто економічними

методами. У таких умовах відсутність чи суттєве ослаблення державного регулювання саме по собі здатне стати потужним корупціогенним фактором.

Сучасний досвід переконливо свідчить, що розрахунок виключно на самодостатність ринкових механізмів у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю і, як наслідок, ослаблення регулюючої ролі держави є хибним і призводить до незворотних процесів. Яскравим прикладом цього твердження є криза вартості на європейському газовому ринку 2020-2021 рр., яка була спровокована мало підготовленим та обґрунтованим переходом від класичної моделі довгострокових контрактів до біржового ціноутворення. Відсутність прив'язки до реального виробництва та прив'язка фондового ринку до фінансових спекуляцій призвели до багатократного збільшення котирувань цін на газ за наявності аналогічних фізичних обсягів, що мало негативні наслідки не тільки для паливно-енергетичного комплексу низки європейських країн, але й для інших галузей економіки.

За таких умов у світі набирає сили зворотна тенденція активізації втручання держави у приватну сферу. Так, у США та Великобританії, які прийнято вважати найбільш ліберальними державами, законодавство безпосередньо встановлює імперативне зобов'язання для комерційних компаній організації належного порядку їх діяльності, який не допускає корупційних практик. Наприклад, Закон про хабарництво 2010 р. Великобританії передбачає відповідальність юридичних осіб за незапобігання хабарництва, вчиненого від імені підприємств особами, пов'язаними з ними (менеджерами, працівниками, агентами, посередниками, консультантами, представниками та ін.). Вчинення такою особою дій на користь або від імені компанії презюмується (розділ 8(5), при цьому не має кваліфікаційного значення, яким чином оформлені його повноваження [5]). Відповідальність компанії виключається лише в тому випадку, якщо буде доведено застосування нею належних процедур, призначених для запобігання вчиненню таких дій. З метою реалізації наведених положень законодавства на Міністерство юстиції Великобританії покладається обов'язок підготовки та публікації спеціальних рекомендацій щодо заходів впливу, які можуть застосовуватися компаніями для запобігання хабарництву стосовно пов'язаних з ними осіб. Такими заходами, зокрема, можуть бути перевірка бізнес-партнерів на причетність до корупційних правопорушень; запровадження внутрішньо корпоративних процедур запобігання корупції; прийняття обов'язкових до виконання інструкцій про дії співробітників у випадках шантажу та вимагання з боку чиновників та/або конкурентів [5].

Подібні положення містяться в американському Законі Сарбейнза-Окслі 2002 р., який, серед інших, передбачає такі заходи фінансового контролю в публічних компаніях: створення комітету з аудиту; розробку та прийняття кодексів корпоративної поведінки; нагляд за веденням бухгалтерії та аудит, який здійснюється Наглядовою радою щодо ведення фінансової звітності публічних компаній;

посилення юридичної відповідальності, аж до кримінальної, за порушення порядку надання фінансової звітності [6].

Як зазначалося вище, умовність кордонів між корупційними практиками у публічному та приватному секторі зумовлює єдність завдання боротьби з ними та потребує узгоджених і комплексних заходів, спрямованих на їх викорінення в обох сферах. Забезпечення такої єдності досягається шляхом універсалізації підходів до протидії корупції, одним із проявів якої є застосування загальних принципів боротьби з нею. Серед інших найбільш значущими з них для приватної сфери слід вважати: 1) публічність та прозорість діяльності — даний принцип охоплює заходи щодо встановлення та, в необхідних випадках, посилення стандартів бухгалтерського обліку та аудиту, впровадження та визначення змісту спеціальних процедур для перевірки належної сумлінності контрагентів та третіх осіб, включення антикорупційних положень до угод, створення каналів зворотного зв'язку та комунікації. Крім того, важливим напрямом є забезпечення прозорості лобістської діяльності, про що буде сказано нижче; 2) недопущення конфлікту інтересів — цей принцип має реалізовуватися не лише у державному, а й у недержавному, насамперед, комерційному секторі.

Так, у Бізнес-принципах протидії хабарництву, випущених під егідою неурядової організації Transparency International, наголошується, що, незважаючи на те, що сам по собі конфлікт інтересів не обов'язково тягне за собою неправомірну чи корупційну поведінку, проте його наявність може робити співробітників суб'єкта підприємництва вразливими до корупційних проявів. Зокрема, це може бути пов'язане з вимаганням або шантажем внаслідок неповідомлення керівництву про конфлікт інтересів, неналежних дій на користь інтересів третіх сторін, таких як переміщення осіб з публічної служби на посади у приватному секторі та навпаки [7]. У зв'язку з цим доцільним є встановлення аналогічних вимог та обмежень для співробітників приватних компаній, причому як на законодавчому, так і на внутрішньо корпоративному рівні. Вони повинні застосовуватися до вищих посадових осіб підприємства (генеральні та виконавчі директори, акціонери, представники топ-менеджменту), співробітників середньої та нижньої ланки, договірних сторін (аудитори, агенти, лобісти, інші посередники). Важливим завданням є запобігання конфлікту інтересів у підприємствах з іноземним впливом та/або інвестиціями, особливо у ключових секторах промисловості та стратегічних підприємствах; контролю та відповідальності — дія цього принципу має підтримуватися за рахунок виборності та ротации керівних органів, їх підзвітності, програм внутрішнього контролю та кодексів корпоративної етики, заходів корпоративної відповідальності, забезпечення заходів відповідальності за здійснення програм внутрішнього контролю не тільки топ-менеджментом, а й на всіх рівнях управління та конкретними співробітниками, використання моніторингу, в т.ч. соціального, застосування санкцій щодо

порушників. Також необхідним є вдосконалення механізмів корпоративного управління шляхом створення структурних підрозділів, які забезпечують взаємодію з органами держави; розвиток корпоративної культури; здійснення внутрішнього аудиторського контролю та незалежного аудиту ефективності протидії корупції у компанії; розробка та застосування механізмів антикорупційної стандартизації.

Одним із ключових аспектів боротьби з корупцією є формування механізму протидії корупційному лобізму, який справедливо вважається однією з основних форм політичної (високорівневої) корупції. Як відомо, до сфери лобістської діяльності залучені величезні фінансові ресурси, які проходять як прямо (інвестування фінансових та інших матеріальних ресурсів безпосередньо у лобіювання), так і побічно (у вигляді витрат на маркетинг, PR, благодійність, членських внесків до бюджетів галузевих спілок та асоціацій та ін.). Разом з тим, корупція зміщує акценти лобістських витрат зі сфери нормотворчості у правозастосовчу практику, оскільки багатьом комерційним організаціям вигідніше лобіювання на рівні індивідуальних актів, ніж нормативних правових. Крім того, постійне збільшення масштабів лобізму, виникнення нових форм політичного та, ширше, геополітичного впливу, в т.ч. на регіональному та глобальному рівні, мають наслідком глибоку інтеграцію лобістів у політику та державне управління, що очевидно створює додаткові корупційні ризики.

Інститут лобізму був складовим елементом політичної системи та процесу прийняття рішень починаючи з кінця XIX століття, залишаючись при цьому неформальним чи напівформальним. У Радянському Союзі часів непу не існувало законодавчого регулювання лобізму, що, проте, не виключало наявності у груп інтересів певних легальних механізмів взаємодії з органами влади. Зокрема, активний розвиток на початку XX ст. об'єднань підприємництва, а потім інституціоналізація профспілок супроводжувалася еволюцією нормативного, корпоративного за духом середовища, яке забезпечувало права та можливості відповідних організованих груп координувати свої дії та впливати на державні рішення. Зникнення незалежної від держави системи груп інтересів наприкінці 20-х років обірвало цей процес, перетворивши інститут лобізму на підлеглий і суто неформальний елемент узгодження інтересів у рамках адміністративно-командної системи. Багато в чому подібне трактування лобістської діяльності залишається дієвим і на нинішньому етапі розвитку політичної системи та публічного управління, що фактично ставить її в один ряд із такими негативними явищами суспільно-політичного життя, як корупційний протекціонізм, корпоративізм, торгівля впливом та власне корупція.

Внаслідок суперечливості практики лобістської діяльності, а також багатоаспектності лобізму як соціально-політичного явища питання співвідношення лобізму та корупції на сьогоднішній день

залишається відкритим. Так, Керівництво по боротьбі з корупцією, запропоноване ОБСЄ, стверджує, що лобіювання є невід'ємною частиною сучасної демократії як спосіб впливу на прийняття політичних рішень, який при належному регулюванні може стати важливим каналом, що дозволяє почути різні думки, надати урядам експертну інформацію та сприяти досконалості політики, законодавчих та підзаконних актів [8]. У цьому сенсі лобізм виступає як доповнення традиційних демократичних інститутів, що забезпечує комунікацію та зворотний зв'язок між державою в особі її органів та зацікавленими групами та водночас інструментом самоорганізації громадянського суспільства. Основним завданням регулювання лобізму є обмеження неналежного впливу із боку приватних інтересів на політичні рішення. Механізми для досягнення цієї мети покликані гарантувати, що: 1) лобіювання є прозорим, і 2) як результат більшої прозорості залучені сторони несуть відповідальність за лобіювання, яким вони займаються або займалися в минулому [8].

Сучасний досвід свідчить, що за допомогою лобізму можна постійно упродовжувати («вливати») у владу приватні інтереси різних зацікавлених груп (консолідований бізнес, громадські об'єднання, професійні спілки, корпорації та інші некомерційні організації), надаючи їм можливість просувати та відстоювати власні права та законні інтереси, брати участь у вирішенні суспільно корисних завдань. Ідея просування приватних інтересів через лобізм як альтернативу системі народного представництва набуває особливого значення у світлі розвитку нових технологій громадської участі, таких як, наприклад, громадські експертизи, публічні слухання, GR та ін. Разом з тим, специфіка даного явища, а саме, частковий його розвиток у невідкладних правовому впливу сферах суспільного життя, насамперед у міжособистісному спілкуванні, виключає визначення лобізму як невід'ємної конституційної цінності. Проте на практиці лобіювання частіше набуває форми політичної корупційної діяльності внаслідок тісного зв'язку лобістської діяльності з відносинами та практиками, які виходять за межі правового регулювання та здатні перетворити її на механізм створення привілеїв та переваг одних груп тиску перед іншими і, як наслідок, просування вузькокорпоративних інтересів на шкоду державним. З урахуванням того, що в лобізмі поєднуються різноманітні за характером інтереси (економічні, політичні, правові, культурні) як окремих впливових представників різних верств та груп суспільства, так і представників державних структур, дане явище проникає у різноманітні елементи механізму державного та, ширше, правового регулювання, наражаючи цим на об'єктивну небезпеку виконання органами громадського управління покладених на них завдань.

Підтвердження зазначеного знаходимо у Керівництві по боротьбі з корупцією ОБСЄ, яке вказує на такі можливі ризики: неналежні взаємозв'язки між лобістами та посадовими особами, що лобію-

ються, зокрема, взаємний обмін послугами або очевидні хабарі; непомірний вплив на розподіл ресурсів з боку крупних корпоративних інтересів; перетин публічних та приватних інтересів, внаслідок якого лобісти виявляються надто близько до осіб, відповідальних за розробку політики; трансформація у хабарництво та зловживання впливом [8]. Поділяємо думку, що в умовах загострення глобальних викликів і загроз, перелічені ризики виходять за межі конкретної держави, набуваючи міжнаціонального, а в деяких випадках наднаціонального характеру. Крім того, гостра криза національних та міжнародної правової та політичної систем, активне переформатування міжнародного порядку та усталених суспільних відносин, що відбуваються на сучасному етапі, перетворюють лобізм із дієвого, хоч і не ідеального інструменту просування та захисту приватних, у т.ч. суспільних інтересів у спосіб забезпечення переваги обмеженої кількості вузькорпоративних інтересів, які перешкоджають сталому функціонуванню економіки та фінансового сектору, підривають економічний суверенітет держав і, зрештою, виступають засобом деградації як окремих країн, так і цілих регіонів.

Узагальнюючи, можна стверджувати, що лобізм за своєю суттю є багатограним та, нерідко, суперечливим фактором впливу на здійснення владних повноважень державними органами та правове регулювання тих чи інших суспільних відносин, який здатний здійснювати як позитивний (прискорення прийняття рішень нагальних чи гострих проблем, досягнення конкретних значущих результатів), так і негативний (загострення існуючих протиріч, їх ескалація і перехід у стан конфлікту) вплив на соціальну і правову систему. Ключовим аспектом у розмежуванні корупційного лобізму від цивілізованого слід вважати законність обстоюваного інтересу, а також тактичні та стратегічні наслідки його реалізації.

З огляду на ту роль, яку відіграє лобізм у суспільстві та які ризики й загрози він приховує, Рада Європи та Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розробили та прийняли низку правових актів, спрямованих на регулювання лобістської діяльності, які слугують підґрунтям для розробки національного законодавства у цій сфері. Серед них на особливу увагу заслуговують такі документи, як : Рекомендація Парламентської асамблеї РЄ 1908 (2010) «Лобіювання в демократичному суспільстві (Європейський кодекс належної поведінки щодо лобізму)», яка підтверджена Резолюцією 1744 (2010 р.) «Позаінституційні актори в демократичній системі» [9]; Рекомендація ОЕСР «Лобіювання в демократичному суспільстві (Європейський кодекс належної поведінки щодо лобізму)»(С(2016)16)[10]; Рекомендація СМ/Rec(2017)2 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо правового регулювання лобістської діяльності в контексті прийняття публічних рішень [11].

Зокрема у рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи СМ/Rec(2017)2 від 22 березня 2017

року, передбачається, що правове регулювання лобіювання має сприяти прозорості лобістської діяльності; мають бути чітко визначені та обґрунтовані винятки з правових положень щодо лобіювання; правове регулювання лобістської діяльності не повинно у будь-якій формі та будь-яким чином порушувати демократичне право осіб на свободу вираження поглядів, політичну діяльність та участь в суспільному житті; необхідно розкривати інформацію про лобістську діяльність у контексті процесів прийняття державних рішень; наявність реєстру лобістів, який має вестися органами державної влади або іншими призначеними органами, бути доступним в Інтернеті з простими у використанні пошуковими засобами, відкритим для громадськості, а консультації мають бути безкоштовними [12]. Крім того, у зазначених рекомендаціях містяться положення про те, що ця діяльність повинна бути професійною та оплачуваною, а також відокремленою від діяльності організацій громадянського суспільства.

Законодавче закріплення лобізму сприяє розвитку цього формального суспільно-політичного інституту, що по-перше розширює його можливості та позитивний потенціал, а по-друге, уможливорює мінімізацію і подолання негативних проявів лобістської діяльності та, як наслідок, знизить корупційні ризики. Більше того, законодавство може виступити не лише засобом виправлення та подолання дисфункцій владних повноважень, таких як корупція, торгівля впливом, зрощування влади та бізнесу, тіньовий характер прийняття рішень, а й у ширшому розумінні стати основою для ефективної взаємодії бізнесу та держави, не обмеженою виключно адміністративними рамками.

В Україні на вирішення проблем у сфері лобізму спрямовувалися низка законопроектів про лобізм, які вносились у Верховну Раду України упродовж 25 років, які так і не були ухвалені. Важливим кроком у вирішенні проблем у сфері лобізму став Закон України «Про лобіювання» від 23.02.2024 р. [13]. Ст. 1 Закону чітко визначає поняття лобіювання як «діяльність, що здійснюється з метою впливу (спроби впливу) на об'єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара (за винагороду, що отримується прямо або опосередковано, та/або з оплатою фактичних витрат, необхідних для її здійснення) або у власних комерційних інтересах особи та стосується предмета лобіювання» [13], а також низку інших важливих понять, таких як : об'єкт лобіювання, предмет лобіювання, суб'єкт лобіювання, сфера лобіювання, комерційний інтерес та ін.

Слід зауважити, що у Законі дотримано низку рекомендацій і принципів, сформульованих у Рекомендаціях Ради Європи щодо уникнення конфлікту інтересів та запровадження стандартів етичної поведінки лобістів шляхом закріплення принципів лобіювання, таких, як : законності, прозорості, підзвітності, відповідальності, професійності та етичності лобіювання. Так, ст. 4 унормовує, що принципи професійності та етичності лобіювання, які «передбачають, що суб'єкти лобіювання забезпечують

впровадження найвищих професійних стандартів у лобіюванні, уникають створення будь-якої залежності між об'єктом лобіювання та суб'єктом лобіювання, отримання від об'єкта лобіювання будь-яких обіцянок щодо результатів лобіювання, а об'єкти лобіювання забезпечують рівне ставлення до суб'єктів лобіювання, спільно із суб'єктами лобіювання забезпечують загальносуспільне сприйняття лобіювання як позитивної практики, утримуються від перешкоджання здійсненню лобіювання та створення умов, які поставили б їх у будь-яку залежність від суб'єктів лобіювання, а також будь-яких обіцянок щодо результатів лобіювання». На увагу заслуговують і норми, які закріплюють запровадження реєстру прозорості (ст.5). Серед закріплених відсутній принцип «сплачуваності» лобіювання, як важливої вимоги до такої діяльності, водночас, у ч. 2 ст. 9 закріплено, що «клієнт зобов'язується сплатити суб'єкту лобіювання винагороду за таке лобіювання та/або відшкодувати суб'єкту лобіювання усі фактичні витрати, необхідні для виконання договору лобіювання», а в ч. 5 ст. 9 до істотних умов договору лобіювання віднесено ціну договору лобіювання (якщо договір лобіювання є відплатним) [13].

У контексті рекомендацій щодо розмежування діяльності організацій громадянського суспільства і суб'єктів лобіювання на увагу заслуговує ст. 3 Закону, в якій законодавець визначив сферу дії закону про лобіювання та закріпив, що не є лобіюванням діяльність, що не містить всіх ознак лобіювання, зокрема: 8) діяльність громадських об'єднань, інших неприбуткових підприємств, установ та організацій, що спрямована на вплив (спробу впливу) на суб'єктів владних повноважень (органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права, наділені владними повноваженнями, їх посадових осіб) з метою прийняття або утримання від прийняття такими суб'єктами рішень, що віднесені до їхніх повноважень, крім випадків, якщо така діяльність стосується комерційних інтересів; 9) особисте (від свого імені) представництво фізичною, юридичною особою своїх інтересів у відносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, крім випадків, якщо таке представництво здійснюється суб'єктом лобіювання та/або здійснюється у власних комерційних інтересах такої особи [13].

Водночас, слухними є міркування дослідників та експертів, які звертають увагу на те, що ці положення не враховують діяльність експертів, залучених громадськими об'єднаннями, які зокрема можуть здійснювати технічне завдання щодо аналізу нормативно-правового акта, висловлюючи при цьому як власну позицію, так і позицію роботодавця. Крім того, «пропоновані Законом методи лобіювання (стаття 7) є широкими і переплітаються з діяльністю, яку провадять переважна більшість громадських організацій», а тому «зазначене може мати ризики для функціонування громадських об'єднань, які прямо чи опосередковано будуть

утискатися в своєму праві на свободу думки та вираження поглядів при реалізації визначених статутом організації напрямів діяльності» [14]. Таким чином, Закон України «Про лобіювання» вирішує низку важливих питань у сфері правового регулювання лобістської діяльності, хоча створює певні загрози щодо участі громадянського суспільства та засад демократії.

На розвиток системи етичних норм для лобістів та створення професійного стандарту лобістської діяльності, які доповнювали чинні правові норми щодо зниження корупційних ризиків і врегулювання конфлікту інтересів, встановлювали основні принципи роботи з конфіденційною інформацією та закладали підґрунтя для професійної підготовки та перепідготовки спрямовані Правил етичної поведінки суб'єктів лобіювання [15]. Правилами встановлено, що суб'єкт лобіювання під час лобіювання зобов'язаний дотримуватися етики ділового спілкування, а також зобов'язаний уникати поширення в медіа або іншим способом (зокрема за допомогою Інтернету) завідомо неправдивих відомостей, що принижують честь, гідність та ділову репутацію об'єкта лобіювання; йому забороняється використовувати Реєстр прозорості для поширення завідомо неправдивих відомостей про об'єкт лобіювання, а також використовувати під час здійснення лобіювання погрози, шантаж тощо, спонукати об'єкт лобіювання до зловживання впливом, підбурювати об'єкт лобіювання до порушення вимог законодавства, що поширюються на нього, використовувати неетичні методи та інші методи, які суперечать законодавству та Правилам.

Висновки. Важливим напрямом оптимізації антикорупційної правової політики та забезпечення її ефективності є розробка та реалізація заходів щодо протидії корупції у приватному секторі, які на сьогоднішній день є мало опрацьованими. Крім того, актуальним є формування механізму протидії корупційному лобізму, який на сьогоднішній день є одним із найчастіших та найпоширеніших проявів високорівневої політичної корупції. Аналіз і узагальнення досвіду Великої Британії, Німеччини, Франції, США дає підстави зробити висновок, що з метою запобігання й протидії корупції у приватно-правовій сфері важливими є криміналізація корупційних проявів у приватній сфері, з виділенням самостійних статей у кримінальних кодексах; запровадження заходів фінансового контролю в компаніях; створення комітетів з аудиту; розробка кодексів корпоративної поведінки та рекомендацій і зобов'язань щодо заходів впливу, які можуть застосовуватися компаніями для запобігання хабарництва. Ключовим аспектом боротьби з корупцією, що підвищує ефективність антикорупційної стратегії є формування механізму протидії корупційному лобізму, спрямованого на обмеження протиправного впливу з боку приватних інтересів на політичні та правові рішення.

Список літератури

1. Барановська Т. В. Запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи Німеччини : правовий аналіз кримінального законодавства. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. Випуск 1, 2023. С. 104-109. URL: [tps://chasopys-ppp.dp.ua/index.php/chasopys/article/view/368/324](https://chasopys-ppp.dp.ua/index.php/chasopys/article/view/368/324).
2. Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung. Strafgesetzbuch. BGBl. I S. 2146. Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Dezember 2022. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf>.
3. Кримінальний кодекс Французької Республіки. Харків : Право, 2017. 348 с.
4. Гаман П.І. Антикорупційна державна політика: проблеми та перспективи розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 10. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1316> (дата звернення: 06.11.2024).
5. Закон про боротьбу з хабарництвом, 2010 р. (Великобританія): URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/content.s> (дата звернення: 06.11.2024).
6. Sarbanes-Oxley Act of 2002. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1883/pdf/COMPS-1883.pdf>. (дата звернення: 06.11.2024).
7. Business Principles for Countering Bribery. Commentary. Transparency International. URL: https://www.transparency.org/files/content/publication/2015_BusinessPrinciplesCommentary_EN.pdf. (дата звернення: 06.11.2024).
8. Руководство по борьбе с коррупцией. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/2/1/424898.pdf> (дата звернення: 06.11.2024).
9. Рекомендація Парламентської асамблеї РЄ 1908 (2010) «Лобіювання в демократичному суспільстві (Європейський кодекс належної поведінки щодо лобізму)», яка підтверджена Резолюцією 1744 (2010 р.) «Позаінституційні актори в демократичній системі». URL: <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17832&lang=en>. (дата звернення: 06.11.2024).
10. Рекомендація ОЕСР «Лобіювання в демократичному суспільстві (Європейський кодекс належної поведінки щодо лобізму)»(C(2016)16). URL: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0379>. (дата звернення: 06.11.2024).
11. Рекомендація CM/Rec(2017)2 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо правового регулювання лобістської діяльності в контексті прийняття публічних рішень. URL: <https://rm.coe.int/legal-regulation-of-lobbyingactivities/168073ed69>. (дата звернення: 06.11.2024).
12. Legal regulation of lobbying activities in the context of public decision making. Recommendation CM/Rec(2017)2 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 22 March 2017 and explanatory memorandum. Council of Europe. URL: <https://rm.coe.int/legal-regulation-of-lobbyingactivities/168073ed69>. (дата звернення: 06.11.2024).
13. Про лобіювання. Закон України від 23.02.2024 р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2024, № 18, ст.77. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3606-20#Text>. (дата звернення: 06.11.2024).
14. Романів Владлена. Закон про лобіювання: крок до ЄС чи два кроки назад ? Українська Гельсінкська Спілка з прав людини. 28.02.2024. <https://www.helsinki.org.ua/articles/verkhovna-rada-ukhvalyla-zakon-pro-lobiuvannia-osnovni-nedoliky-analytika/>.(дата звернення: 06.11.2024).
15. Про затвердження Правил етичної поведінки суб'єктів лобіювання. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2024 р. №1128. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128-2024-%D0%BF#n9>. (дата звернення: 06.11.2024).